

PROBLEME ȘI DIFICULTĂȚI ÎN FORMAREA-DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBI STRĂINE

Ludmila CUTCOVSCHI

asistent universitar,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, RM
orcid id: <https://orcid.org/0000-0001-7880-5800>

This article presents the results of an examination aimed at highlighting the deficiencies in the formation and development of communication competence in foreign languages. In the process of teaching, learning, and evaluating foreign languages, several difficulties have been identified, the resolution of which will contribute to improving the process of studying foreign languages in general, and communication competence in foreign languages in particular.

Keywords: *communication competence, development, effective communication, speaking.*

Societatea modernă se află într-o schimbare continuă, care are loc mai rapid decât altă dată, iar globalizarea și alte schimbări solicită cetățenilor o gamă largă de abilități pentru a se adapta și a prospera.

Unul din obiectivele strategice ale UE, la care aderă și RM, este creșterea economică sustenabilă și a coeziunii sociale, care prevăd îmbunătățirea nivelului și calității ocupării profesionale, adaptate la cerințele societății.

Documentele de politici educaționale naționale și europene actuale demonstrează necesitatea învățării limbilor străine în general și a dezvoltării competenței de comunicare, în special, *comunicarea în limbi străine* fiind una din cele opt competențe-cheie conform *Recomandării Consiliului European și privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Cadrul de Referință European (22.05.2018)* stabilește opt competențe-cheie: **competențe de alfabetizare; competențe multilingvistice (competențe de comunicare în limbi străine - în RM); competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii; competențe digitale; competențe personale, sociale și de a învăța să înveți; competențe cetățenești; competențe antreprenoriale; competențe de sensibilizare și expresie culturală.** [12, p.7-8]

Formarea, dezvoltarea și evaluarea competențelor constituie o prioritate a politicilor educaționale din R. Moldova și Uniunea Europeană, iar formarea competenței de comunicare în limbi străine constituie o parte importantă al acestui proces, ca una din competențele relevante pentru contextul social și profesional actual și viitor al cetățenilor.

Pentru a reuși în contextul societății contemporane, școala contribuie la dezvoltarea personalității elevilor, inclusiv în cadrul procesului educațional elevii formează și dezvoltă competențe comunicative.

Un cetățean capabil să comunice eficient va ține cont de realizarea următoarelor aspecte:

- utilizarea strategiilor relevante pentru comunicarea cu ceilalți;
- reacția adecvată atunci când receptează mesaje;
- evaluarea eficienței comunicării. [4, p.22-24]

Conform *Recomandării Consiliului European privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții din 22.05.2018* competențele multilingvistice cuprind: Capacitatea de utilizare a diferitor limbi în mod corespunzător și eficient pentru comunicare, care se bazează pe capacitatea de înțelegere, exprimare și interpretare a conceptelor, gândurilor, sentimentelor, faptelor și opiniilor, în formă scrisă și/sau orală (ascultare, vorbire, citire și scriere) conform contextelor societale și culturale, în funcție de necesități sau dorințe.

În contextul dezvoltării competenței de comunicare în limbi străine au fost identificate și analizate problemele și dificultăți care ar bloca, reduce, limita sau face imposibil acest proces.

Procesul educațional în care se produce comunicarea în limba germană se confruntă cu anumite probleme, de diferită natură: psiho-socială, materială, educațională, lingvistică etc. Vom prezenta pe scurt analiza procesului de predare-învățare-evaluare a limbilor străine cu scopul de a semnala problemele, neajunsurile și lacunele esențiale ale dezvoltării competenței de comunicare a limbilor străine, rezolvarea căror ar facilita realizarea scopului de dezvoltare a competenței de comunicare în limba străină.

Lecția ca formă de comunicare a fost larg cercetată încă din anii 1960, și primele cercetări au avut ca scop descoperirea și analizarea exemplurilor de interacțiune, la sfârșitul anilor 60 al sec.XX, unde comunicarea dintre elev și profesor avea următorul contur: interacțiunea nu avea un caracter flexibil și era prea ritualizată; elementele specifice comunicării contraveneau normelor unei comunicări autentice; 80% din actul lingvistic al lecției îi revinea profesorului/ monologului; inițiativa elevilor se atesta rareori; numai 20% din întrebările elevilor se refereau la conținutul lecției, restul întrebărilor erau formale și aveau un caracter organizatoric etc. [17, p.91]

Problema pe care am identificat-o la lecțiile de limbă străină este focusarea pe conținuturile lingvistice și în primul rând pe formarea și dezvoltarea competențelor gramaticale, care constituie doar 1/8 din competențele comunicativ-lingvistice, conform *Curriculumului Național pentru Limbi Străine și Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi*.

T.Callo cercetează comunicarea și din perspectivă pragmatică și este de părere că principiul fundamental al studierii unei limbi presupune orientarea comunicativă, iar comunicarea depinde de cunoștințele individuale și de abilități: a ști și a ști să faci, de competența de comunicare: competența de comprehensiune și producere a mesajului în formă scrisă și orală. Cercetătoarea pune în evidență problema lipsei comunicării în procesul instructiv, menționând că doar 20% din instruire constituie comunicarea, iar restul bazându-se pe alt tip de exerciții, cu presupunerea că actul comunicării va veni de la sine. [5, p.26]

Referitor la problemele educația lingvistică, E. Coșeriu menționează că gramatica este disciplina care s-a menținut, ca disciplina practică, în școli întotdeauna, spre deosebire de retorică, care a fost eliminată în secolul trecut, dar foarte necesară în ultimul timp și la care se revine pe diferite căi. „Gramatica avea sarcina să descrie o limbă independent de circumstanțele folosirii sale, adică în formă liberă de context. Retorica, în schimb avea sarcina să studieze folosirea limbii în anumite tipuri de situații și cu finalități determinate și se ocupa de diversitatea uzului lingvistic în raport cu obiectul vorbirii: tema sau subiectul.“ [7, p.13]

Focalizarea pe competența gramaticală, accentuează M. Hadîrcă, prezintă una din problemele existente în procesul de studiere a limbilor străine în R. Moldova și se mai observă încă tendința cadrelor didactice spre lipsa unei structurări de aplicabilitate a cunoștințelor teoretice, ca rezultat al modelului tradițional de învățare a limbilor străine, bazat pe studiul gramaticii și neglijarea aspectului comunicativ. [10, p.66]

T.Slama-Cazacu este de părerea că pentru a comunica într-o limbă străină nu sunt suficiente formarea și dezvoltarea abilităților lexicale, gramaticale, fonologice, capacitatea de exprimare într-o limbă străină, sau chiar reacționarea la spusele interlocutorului, dar presupune și capacitatea de a dialoga, prin urmare cunoștințe speciale care cuprind regulile, formele și expresiile uzuale de dialog. [14, p.82]

Asigurarea unei game bogate de competențe, dar nu numai dobândirea cunoștințelor este cea mai bună pregătire oferită de un învățământ, susține A. Albulescu. În funcție de nivelul de dezvoltare al competențelor, se apreciază calitatea procesului instructiv-educativ, care situează în prim plan dezvoltarea competențelor funcționale de comunicare, aplicabile în diverse sarcini și situații. [1, p.28]

În acest context, N.Vicol susține că pedagogia modernă poartă un alt caracter și anume formarea de competențe, dar nu numai de transmitere a cunoștințelor noi și în așa mod, educația devine una formativă. [15, 44]

Obiectivul de bază al disciplinei limba străine, în R. Moldova, conform *Curriculumului Național*, *Curriculumului Național pentru limbi străine*, formarea-dezvoltarea competenței de comunicare, conform descriptorilor *Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi vizează nivelul B1+ în comprehensiune orală și scrisă și nivelul B1 în producerea/ interacțiunea orală și scrisă*, [9, p.6] rămâne mai mult stipulat în documente și mai puțin la nivel procesual, în practica educațională, în special referitor la producerea și interacțiunea orală, cu toate că vorbirea constituie una din cele patru deprinderi integratoare în care se realizează procesul de învățare al limbilor străine și competența de comunicare orală, ar trebui să constituie 25% din ansamblul competențelor achiziționate, conform *Curriculumului Național pentru limbi străine și Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi*.

Competența de comunicare semnifică schimbul de mesaje și interacțiunea în formă orală și scrisă, dar evaluarea competențelor de comunicare într-o limbă străină în învățământul preuniversitar din R. Moldova nu exprimă sau redă toate competențele formate în perioada de școlaritate. Ne referim la testarea orală, care aproape că nu este realizată, cu excepția prezentărilor proiectelor și a povestirii textelor (care solicită elevilor doar o memorare mecanică), prezentă doar ca evaluare formativă, dar nu și ca

evaluare sumativă sau examen și respectiv, din lipsa cererii de evaluare, nu este prezentă suficient sau lipsește cu desăvârșire.

După cum menționează cercetătoarea M. Hadîrcă, în acest sens, performanța școlară, stăpânirea competenței de comunicare, reflectată în acțiunile verbale de integrare socio-culturală, trebuie măsurată prin (auto)evaluarea periodică și comparativă. În planul evaluării se are în vedere și deținerea competenței de vorbire, care corespund indicatorilor de performanță conform *Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi*. Autoarea propune certificarea competențelor lingvistice și de comunicare la susținerea examenului de bacalaureat, prin două probe: una orală și alta scrisă. [10, p.83]

Deși Curriculumul Național prevede evaluarea exprimării orale, acest lucru rămâne doar la nivel declarativ. La finele treptelor de învățământ, susțin autorii *Cadrului de Referință al Curriculumului Național*, evaluările rezultatelor școlare la disciplinele indicate se realizează în bază de competențe: la finele învățământului liceal – examenul la limba străină: se vor evalua aspecte de comunicare orală și de comunicare în scris. [5, p.80]

Deci, una din problemele identificate care necesită rezolvare la nivel de sistem educațional, constituie elaborarea și implementarea a unei metodologii de evaluare a rezultatelor școlare orale.

Directivile documentelor naționale și europene de politică educațională, menționate mai sus, privind competența de comunicare în limbi străine vizează comunicarea orală ca una din finalitățile educației lingvistice și recomandă dezvoltarea competenței de comunicare în cadrul celor patru deprinderi integratoare, inclusiv vorbirea. Necesitatea valorificării comunicării orale ca parte componentă a competența de comunicare în limbi străine rezultă din standardele de eficiență, finalitățile *Curriculumului Național pentru limbi străine* și *Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi etc.*

Vorbirea este definită de E. Coșeriu, la nivel universal, drept o competență elocuțională: a ști să vorbești, iar vorbitul este un produs.“ [8, p.237]

Mulți oameni au frică să se exprime public sau necesită cursuri speciale pentru a dezvolta competențe comunicative. [19, p.36] Frica și neîncrederea sunt câteva din cauze care duc la reducerea dezvoltarea competenței de comunicare, pe care le atestă și pedagogul Cartaleanu T. „Preferința societății școlare pentru evaluările scrise, eseuri și testări a diminuat puternic capacitatea de vorbi în public”. [7, p.51]

Reacțiile defensive, un element al relațiilor sociale și prevenirea lor constituie o lată dificultate în dezvoltarea competențelor de comunicare. [17, p.196]

Formarea priceperilor și deprinderilor funcționale, care îi permit elevului să participe la activități de comunicare depind și de un anumit bagaj de cunoștințe. Cadrul didactic trebuie să creeze elevilor o motivație în situații false, fabricate și nu autentice. În sălile de clasă situațiile reale de comunicare sunt înlocuite cu situații simulate susceptibile de a întreține motivația învățării, de a o orienta către obținerea performanței comunicative. Lecția trebuie să prezinte astfel de situații lingvistice încât sa-i activeze și mobilizeze pe elevi, fiindcă un factor obligatoriu al dezvoltării competenței de comunicare este situația comunicativă, menționează A. Bărbuță și T. Callo ș.a. [3, p. 42]

Însușirea mecanică a limbii stagnează practicarea activă a ei. [3, p. 24] Tot aici trebuie de menționat aportul savantului E. Passov, care spunea că o activitate de comunicare nu poate fi algoritmizată pentru că în situațiile de comunicare se generează o comunicare care depinde de situația comunicativă, în care elevul trebuie să fie pregătit pentru caracterul euristic al comunicării. [21, p. 11]

O altă problemă, care se atestă în procesul educațional, care ține în special de manualele de limbă germană sunt lipsa textelor literare. Majoritatea textelor din manuale sunt non-literare cu un caracter funcțional-pragmatic, dar care nu reflectă în totalitate viața reală și autentică. Textele în formă de bloguri, e-mail-uri, SMS, benzi desenate, scheme, tabele etc. nu redau situații reale cu un început, cuprins și sfârșit, pe când textele literare oferă elevilor situații de comunicare reală, acte de vorbire în contexte reale, care cuprind toate domeniile și sferile de interes conform cerințelor curriculare.

Conform ipotezei lui M. Becker, emiterea mesajului înseamnă exprimarea unei intenții comunicative prin intermediul unui text, iar receptarea are loc într-un mod invers: perceperea textului, extragerea informației și decodificarea intenției comunicative, iar dialogul se realizează în cadrul unei situații comunicative. [18, p.65]

Oricărei comunicări îi revine aspectul de conținut și unul de relații, care respectiv se referă la transmiterea informațiilor obiective și legătura dintre partenerii comunicării. Acest raport este foarte important și suprapune conținutul, or dacă conținutul emițătorului este contradictoriu, atunci relația existentă poate suferi un conflict comunicativ. Înțelegerea mesajului depinde de calitatea comunicării, iar aceasta din urmă este determinată de mai mulți factori, cum ar fi vocea, articularea, coerența și claritatea mesajului, bogăția vocabularului, tonul etc. Insuccesul unei comunicări poate fi cauzat de faptul că înainte de aceasta nu a fost obținută disponibilitatea tuturor părților de a discuta, subiectul respectiv, sau nu este oportună din unele motive, punctează Palii A. [12, p.13-47]

Comunicarea este o interacțiune dintre sistemele informaționale, consideră H. Schröder, iar cel mai utilizat instrument de comunicare este limba. Oamenii sunt permanent, în conviețuirea interumană, expuși proceselor comunicative, iar controversele rezultă și din abundența exagerată a mijloacelor de comunicare și din insuficiența posibilității comunicării cum ar fi respingerea propriei păreri prin acceptarea altor păreri, conflicte nerezolvabile care depășesc așteptările, neglijarea formelor de exprimare creativă etc. [20, p.49]

Ca rezultat al unui proces destul de complex, comunicarea aduce cu sine și niște blocaje, care la rândul său pot contribui la eșecul comunicării cum ar fi de ex.: bariere de limbaj; bariere de mediu; bariere de concepție; blocaje de ordin emoțional: agresivitatea; competitivitatea; lipsa încrederii în sine; pasivitatea; izolarea; blocaje de ordin cultural: diferențele culturale, sociale, religioase; blocaje de ordin perceptiv; prejudecățile etc.

Toți acești factori duc la rutinarea, ruperea sau nerealizarea comunicării.

Tabelul de mai jos ilustrează probleme și dificultăți în formarea-dezvoltarea competenței de comunicare în limba străină, citate mai sus, clasificate în funcție de domeniile care pot fi întâlnite.

Tabelul 1.

Probleme și dificultăți în formarea-dezvoltarea competenței de comunicare în LS

Condiții /dificultăți materiale	pentru vorbirea orală: - claritatea pronunției (dicția); - zgomotul ambiant și interferențe; - viteza ridicată de emisie și recepție; - pierderea informațiilor pentru scriere: - scris neciteț; - lipsa resurselor digitale
Condiții / dificultăți sociale	- numărul prea mare de interlocutori; - natura relațiilor dintre participanți; - diferențe de credințe și valori; - așteptări sociale; - starea de spirit (oboseală, excitare etc.); - sănătatea și calitățile personale; - lipsa atmosferei de lucru; - lipsa susținerii elevilor din partea CD/critica excesivă; - monotonia/ rutinarea; - lipsa atitudinii pozitive față de comunicare/ nemotivare - frica
Condiții / dificultăți locale	- lipsa spațiului pentru interacțiune în clasă
Condiții / dificultăți temporale	- lipsa timpului
Condiții / dificultăți educaționale	- vocabular redus; - bariera lingvistică; - bariera psihologică; - lipsa consolidării comportamentelor și cunoștințelor; - competențe favorizate/ defavorizate; - teoretizarea cunoștințelor; - lipsa activităților de vorbire/ produselor orale; - lipsa evaluării orale; - lipsa punctelor de evaluare a performanțele vorbite; - lipsa unui curriculum opțional pentru dezvoltarea CO; - lipsa situațiilor (reale) de comunicare; - lipsa strategiilor didactice interactive; - lipsa activităților de comunicare; - lipsa autoevaluării; - abundența textelor non-literare; - lipsa textelor literare din manuale.

Lipsa valorificării a funcției pragmatice a vorbirii, stipulată mai mult, în documente reglatoare, baza comunicării, constituie cea mai mare problemă în demersul dezvoltării competențelor de comunicare în limbi străine.

Competența de comunicare într-o limbă străină se bazează pe abilitatea de a înțelege, de a exprima și de a interpreta gânduri, sentimente și fapte atât pe cale orală cât și în scris – ascultare, vorbire, lectură și scriere, într-o gamă potrivită de contexte sociale – conform dorințelor și nevoilor individului. Comunicarea cere implicarea a cel puțin două persoane, dar este de fapt un act cu un caracter participativ pronunțat, în care elevii dețin rolul principal în situații comunicative sunt organizate de cadrul didactic, care va avea un rol considerabil redus.

În concluzie, putem afirma, că identificarea și înțelegerea problemelor de dezvoltare a competenței de comunicare în limbi străine constituie un pas spre soluționarea acestor probleme și anume a formării competenței de comunicare, necesare elevilor și societății contemporane.

BIBLIOGRAFIE

1. ALBULESCU, M., ALBULESCU, I. *Studiul disciplinelor socio-umane. Aspecte formative: structura și dezvoltarea competențelor*. (2002) - Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 119 p. ISBN: 973-35-1325-3. . AOUROUX, Sylvian (1996) –
2. BĂRBUȚĂ, I., CALLO, T., [et al.] *Predarea și învățarea limbii prin comunicare. Ghidul profesorului*. (2003) - Chișinău: Cartier, 204 p. ISBN: 9975-79-211-1
3. *Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi – învățare, predare, evaluare*. (2003) - Chișinău: Tipografia centrală, 204 p. ISBN: 9975-78-259-0
4. *Cadrul de Referință al Curriculumului Național*. Aprobabil prin Ordinul ministerului nr.432 din 29.05.2017. Aut. Guțu Vl., Bucun N. [et al.] (2017) - Chișinău: Lyceum, 104 p. ISBN 978-9975-3157-7-7.
5. CALLO, T., BĂLICI, V., HADÎRCĂ, M., STRAISTARI-LUNGU, C., ȚÎBULEAC-VIVDICI, A. *Repere metodologice de reconfigurare a învățării. Aria curriculară Limbă și Comunicare*. (2022) - Chișinău: UPS „I. Creangă”, ICITT, 156 p. ISBN 978-9975-46-664-6.
6. CARTALEANU, T., COSOVAN, O. *Limba și literatura română: Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceală*. (2010) - Chișinău: Cartier, 124 p. ISBN: 9789975670739
7. Coșeriu, E. *Lección de lingvistică generală*. (2000) - Chișinău: Editura ARC, 302 p. ISBN 9975-61-146-X
8. *Curriculum național. Limba străină: Clasele V-IX: Curriculum disciplinar: Ghid de implementare*. (2020) - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Chișinău: Lyceum, (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 155 p. ISBN 978-9975
9. *Curriculum național. Limba străină: Clasele XI-XII: Curriculum disciplinar : Ghid de implementare*. (2020) - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Chișinău: Lyceum, (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p. ISBN 978-9975-3437-9-4
10. HADÎRCĂ, M. *Competența de comunicare. Conceptualizare. Formare. Evaluare*. (2023) - Chișinău: Garamont-studio, 218 p. ISBN 978-9975-162-54-8.
11. PALII, A. *Cultura comunicării*. (1999) - Chișinău: Epigraf, 172 p. ISBN: 9789975947503
12. *Recomandări Consiliului European și privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Cadrul de Referință European, (2018) [cit. 03.04. 2023] [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)&rid=7](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7) (pag. 7-8)*

13. *Rezoluția Consiliului referitoare la o Strategie Europeană pentru Multilingvism. Strasbourg, (2008)* [citat 02.12. 2015]. Disponibil: <http://eurlex.europa.eu>
14. SLAMA-CAZACU, T. *Introducere în psiholingvistică.*(1968) - București: Editura științifică, 492 p.
15. VICOL, N. *Școala și cadrul didactic : traseul ambianței educative prin reușită.* (2021) - Chișinău: Institutul de științe ale Educației, 267 p. ISBN 978-9975-48-195
16. BANKS, O. *Soziologie der Erziehung.* (1975) - Düsseldorf, 259 S.
17. BECKER, T. *Mündliche Kommunikation. Grundlagen der Deutschdidaktik.* (2005) - Schneider Verlag: Hoehengehren GmbH, 373 S. S. 55-72 ISBN: 978-3-658-00886-4.
18. KLIPPERT, H. *Kommunikations-Training.* (2006) - Weinheim: Beltz, 11. Aufl. 654 S ISBN: 3407627491
19. SCHRÖDER, H. *Didaktisches Wörterbuch.* 3.Auflage. (2000) - München, Wien: R. Oldenburg Verlag, 427 S. S.186-188 ISBN: 3486257870
20. ПАСЦОВ, Е. *Учебное пособие по методике обучения иностранным языкам.* (1975) - Воронеж, 235 с. ISBN 5-09-004472-4